

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 6-8
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

2-tom, 6-8 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Iyun-Avgust 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №6-8. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 6-8
June-August, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(6-8).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 2, Номер 6-8.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Июнь-Август 2022 г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №6-8.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Sevarakhon Khasanovna Abdullayeva, Gulnara Mukhamedjanovna Davlyatova	7
	<i>Issues of innovative development of economic stability of textile industry enterprises</i>	
2.	Alisher Mahmudovich Abdullaev	22
	<i>Innovation as a driver of modernization of economy of Uzbekistan.</i>	
3.	Konstantin Ivanovich Kurpayanidi	32
	<i>Activation of regional innovation activities</i>	

E'lon / Reklama / Advertisement

	<i>Advertisement</i>	43
	<i>Our publications</i>	50

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.>

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 6-8 Volume: 2
Published: 30.06.2022**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Abdullaeva, S.H., Davlyatova, G. M., (2022). Issues of innovative development of economic stability of textile industry enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (6-8), 7-21.

Abdullaeva, S.X., Davlyatova, G. M., (2022). Тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 7-21.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945934>

DOI 10.5281/zenodo.6945934

QR-Article

**Sevarakhon Khasanovna
Abdullayeva***Senior Lecturer of the
Department of Accounting and Audit,
PhD Fergana Polytechnic Institute***Gulnara Mukhamedjanovna
Davlyatova***Associate Professor of the
Department of Economics, PhD
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 338.45

**ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC STABILITY OF
TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES**

Abstract: *At the present stage of economic development, one of the main directions of practical use of domestic reserves is the gradual deepening of the production of local raw materials, which Uzbekistan is rich in, as well as an increase in the volume and types of production of products with high added value. Accordingly, in order to ensure the sustainable development of the textile industry, it is necessary to identify ways of innovative use of the opportunities available in it.*

Key words: *primary processing, recycling, natural fiber, investment projects, "smart fabrics", SWOT analysis, internal environment, external environment.*

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
БАРҚАРОРЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ****Севарахон Хасановна Абдуллаева**
“БҲ ва А” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Гулнара Мухаммеджановна Давлятова
“Иқтисодиёт” кафедраси доценти, и.ф.н.,
Фаргона политехника институти

Аннотация: *Иқтисодий ривожланишининг ҳозирги босқичида ички захиралардан амалий фойдаланишининг энг асосий йўналишларидан бири – бу Ўзбекистон бой бўлган маҳаллий хом-ашёларни қайта ишлаб чиқаришни босқичма-босқич чуқурлаштириш, шунингдек, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми ва турини кўпайтириш ҳисобланади. Шунга кўра, тўқимачилик саноатини барқарор ривожлантириш мақсадида ундаги мавжуд имкониятлардан инновацион фойдаланиш йўллари аниқлаш зарур ҳисобланади.*

Таянч сўзлар: *бирламчи қайта ишлаш, ўрта қайта ишлаш, табиий тола, инвестиция лойиҳалари, "ақлли матолар", SWOT таҳлили, ички муҳит, ташқи муҳит.*

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Севарахон Хасановна Абдуллаева
старший преподаватель кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”, PhD
Ферганский политехнический институт

Гулнара Мухамеджановна Давлятова
доцент кафедры “Экономика”, к.э.н.,
Ферганский политехнический институт

Аннотация: *На современном этапе экономического развития одним из основных направлений практического использования внутренних резервов является постепенное углубление производства местного сырья, которым богат Узбекистан, а также увеличение объемов и видов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, в целях устойчивого развития текстильной промышленности необходимо определить пути инновационного использования имеющихся в ней возможностей.*

Ключевые слова: *первичная переработка, вторичная переработка, натуральное волокно, инвестиционные проекты, "умные ткани", SWOT-анализ, внутренняя среда, внешняя среда.*

Кириш

Тўқимачилик саноати корхоналари олдида жаҳон бозорида талаб қилинадиган маҳсулотлар учун зарурий хом-ашёни қайта ишлашнинг кетма-кет босқичли цикларини жорий этиш каби глобал муаммо мавжуд бўлиб, ушбу жараён асосан хом-ашёга қуйидаги схема бўйича ишлов бериш билан амалга

оширилади: бирламчи қайта ишлаш (ярим тайёр маҳсулотлар) – саноат ишлаб чиқариш учун тайёр материаллар – якуний истеъмол учун тайёр маҳсулотлар. Пахта толасини замонавий технологиялар ёрдамида чуқур қайта ишлаш ташқи ва ички бозорларда харидоргир бўлган тўқимачилик саноатининг экологик тоза, тайёр маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, ташқи бозорларда харидоргир бўлган юқори қўшимча қийматга эга замонавий тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши (ўсиши) ушбу маҳсулотлар экспортини барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш учун асос бўлади.

Хом-ашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш ва тайёр маҳсулот сотувини кўпайтириш асосида тўқимачилик саноатининг ишлаб чиқариш ҳажмини ва даромадларини сезиларли даражада ошириш мумкин. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, пахтадан тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш занжирида қўшилган қийматнинг энг юқори ўсиши тайёр трикотаж ва кийим-кечак маҳсулотларини тикиш соҳасида юз беради. Хусусан, ички бозорда 1 кг пахта толасининг нархи 1,28 АҚШ долларига тенг бўлса, ундан тайёрланган тайёр кийимларнинг нархи ўртача 12 АҚШ долларни, трикотаж буюмларининг нархи эса 1,5 АҚШ долларини ташкил этади.

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий абстракциялаш, мантикий фикрлаш, қиёсий таҳлил, динамикада ўрганиш, маълумотларни гуруҳлаш, таққослаш усулларидан фойдаланилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг фаолияти ҳамда иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш билан боғлиқ бўлган масалаларнинг бир қанча жиҳатлари О.М.Куликова, У.П.Козлова, Н.А.Максимова, А.С.Горшков, И.Ансофф, Р.Беллман, П.Ф.Друкер, К.Р. Макконнелл, С.Л.Брю, Р.Каплан, Т.Коупленд, Т.Коллер, .А.Шумпетер, Б.Раян каби хориж иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган.

Тўқимачилик саноати корхоналарининг саноат технологиялари ва технологик жиҳозларининг энергия самарадорлигини ошириш масалалари П.В.Акулич, Б.С.Сажин, М.Г.Павлов, М.К.Кошелева, Яо Шинь-Чуань, М.Л.Кулигин, Н.М.Филимонова, Ю.В.Кузнецов томонидан кўриб чиқилган.

Саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот қўламини кенгайтириш ва ушбу маҳсулотларнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш муаммолари А.Ортиқов, Э.Х.Махмудов, Д.Бегов, М.И.Абдулаева, Ш.Т.Одинаев, А.А.Аюпов, Э.А.Акрамов, Н.М.Махмудов, З.Н.Қурбанов, М.А.Икрамов, М.А.Махкамова, А.У.Бурханов ва бошқа иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилган.

Лекин, саноат корхоналари, хусусан тўқимачилик саноати корхоналарининг фаолиятини ривожлантиришга қаратилган илмий тадқиқот ишларининг қўламига

қарамай, тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион таъминлаш масалалари ҳамда юқори қўшимча қийматга эга бўлган рақобатбардош тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспортга йўналтириш бўйича замонавий ёндашувлар ҳамда дастаклар етарли даражада тадқиқ этилмаган.

Таҳлил ва натижалар

Катта ҳажмда ўз матолари, трикотаж ва кийим-кечак маҳсулотларини ишлаб чиқариш асосида мамлакатга экспорт тушумларини сезиларли даражада ошириш, шу каби маҳсулотлар импортини камайтириш орқали чет эл валютасини тежаш мумкин.

Ривожланган тўқимачилик саноатига эга мамлакатлар амалиётига кўра:

- тикувчилик саноатининг ривожланиши билан унинг экспортдаги улуши муқаррар равишда ўсиб боради ва саноатнинг ўзи экспорт даромадларининг муҳим манбаига айланиши мумкин;
- тўқувчилик, тикувчилик ва трикотаж саноатининг ривожланиши аҳоли бандлиги ҳамда улар даромадларининг кўпайишига имкон беради;
- мамлакат ичида ишлаб чиқариш ва савдо айланмасининг кўпайиши аҳоли даромадларининг ўсишига ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларининг ривожланишига ёрдам беради.

Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун асосан хом-ашёни, биринчи навбатда пахта толасини чуқур қайта ишлаш имкониятининг мавжудлиги ҳисобланади. 2019 йилгача бўлган даврда саноатни ривожлантириш 2015-2019 йилларга мўлжалланган ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизация ва диверсификация қилишни таъминлаш чора-тадбирлари ҳамда тўқимачилик корхоналарини жадал ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар Дастурига мувофиқ амалга оширилди.

Халқаро ва ички бозорларда юқори талабга эга бўлган рақобатбардош тайёр маҳсулотларни ва яримтайёр маҳсулотларни, шу жумладан, бўялган ип, мато, трикотаж ва тикувчилар маҳсулотларини соҳани ривожлантириш чора-тадбирлари дастурига мувофиқ хом-ашёни чуқур қайта ишлаш асосида ишлаб чиқариш тармоқдаги мавжуд салоҳият ва имкониятлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириб, тўқимачилик саноатининг товар тузилмасини такомиллаштиради. Натижада, 2022 йилда хом-ашёни ўрта қайта ишлаш (пахта ва трикотаж матолари) даражаси 2016 йилдаги 9,2 фоиздан пахта толасининг умумий ҳажмининг 25,3 фоизгача, юқори қайта ишлаш (тайёр кийим ва трикотаж маҳсулотлари) эса 5,7 фоиздан 14,8 фоизгача ошиши кутилмоқда. Бу эса қўшимча қийматга эга бўлмаган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 4 баробар камайтириш имконини беради.

Хом ашёни қайта ишлашнинг чуқурлашуви саноат ишлаб чиқаришининг ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

1-жадвал

Тўқимачилик саноатида хом ашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш

Асосий хом-ашёнинг номи	Йиллар	Қайта ишлаш даражаси (асосий хом-ашёнинг умумий ҳажмига нисбатан фоизда)		
		Паст даражада (дастлабки қайта ишлаш, яримтайёр материаллар)	Ўрта даражада (саноат ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларининг ишлаб чиқариш жараёни, шунингдек экспорт учун мўлжалланган тайёр материаллар)	Юқори даражада (пировард истеъмол ва экспорт учун мўлжалланган тайёр маҳсулотлар)
Пахта толаси				
100	2000 й.	81,6	12,8	5,6
100	2005 й.	84,9	10,0	5,1
100	2014 й.	85,1	9,2	5,7
100	2015 й.	80,2	12,5	7,3
100	2016 й.	78,2	13,8	8,0
100	2017 й.	73,1	17,0	9,9
100	2018 й.	68,9	19,7	11,4
100	2019 й.	64,7	22,3	13,0
100	2020 й.	59,9	25,3	14,8

Манба: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти томонидан баҳолаш натижалари

Тўқимачилик саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига сабаб бўлувчи асосий омиллардан бири аҳоли сонининг кўпайиши бўлиб, бунинг натижасида табиий толадан тайёрланган кийим-кечакга, поябзалга бўлган талаб ошади ҳамда юқори кўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича янги ихтисослаштирилган ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳисобига тармоқнинг экспорт салоҳиятини оширишга эришилади.

2-жадвал

Тўқимачилик саноати ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсишига хом ашёни чуқур қайта ишлаш жараёнининг таъсирини баҳолаш

Йиллар	Аҳамиятсиз (5 фоиздан кам)	Кичик таъсир (10 фоиздан камроқ)	Ўртача таъсир (10 фоиздан 30 фоизгача)	Таъсирнинг кучайиши (30 фоиздан 50 фоизгача)	Юқори таъсир (50 фоиздан юқори)
2000 й.			✓		
2005 й.			✓		
2015 й.				✓	
2016 й.				✓	
2017 й.					✓
2018 й.					✓

2019 й.					✓
2020 й.					✓

Манба: Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан баҳолаш натижалари

2022 йилда амалга ошириладиган чора-тадбирларга мувофиқ ушбу йилда пахта толасини ишлаб чиқариш 2016 йилга нисбатан 1,3 баравар, пахта матоси 1,5 баравар, трикотаж матолари 1,6 баравар кўпайиши белгиланган. Шунингдек, юқори кўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш: тикувчилик ва трикотаж маҳсулотлари -1,6 марта, пайпоқ маҳсулотлари - 1,5 марта кўпайиши кутилмоқда.

Пахта толасини чуқур қайта ишлаш билан тўқимачилик саноатини ривожлантириш бўйича тегишли дастурларни ишлаб чиқилганлиги тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилган муҳим чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. Ушбу чора-тадбирлар асосида амалдаги қувватларни, технологик жараёнларни такомиллаштириш ва модернизациялашга қаратилган ишлар тизимли равишда амалга оширилиб, янги корхоналар ташкил этилмоқда. Масалан, 2015-2019 йилларга мўлжалланган ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизация ва диверсификация қилишни таъминлаш бўйича тасдиқланган дастур доирасида умумий қиймати қарийб 1,0 миллиард АҚШ долларига тенг 77 лойиҳа амалга оширилди.

Бугунги кунга келиб, ушбу дастур доирасида "Asaka Tekstil Prodaction" МЧЖ асосида бўялган калава-иплар, йигирилган ип ("Indorama Kokand Textile" МЧЖ), пайпоқ маҳсулотларини ("Jizzax Grand Textile" МЧЖ) ишлаб чиқариш каби янги қувватлар ишга туширилди. "Uztex Tashkent" МЧЖ ва "Хумо тўқимачи" МЧЖ корхоналарини илғор технологиялар билан жиҳозлаш асосида модернизация қилиш ишлари якунланди.

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш истиқболлари мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш бўйича шакллантирилган қисқа ва узоқ муддатли мақсадларга боғлиқ, хусусан моддий ва энергия сарфи юқори бўлмаган ривожланган тўқимачилик саноати корхоналарининг даражасига эришиш учун мўлжалланган иқтисодиётнинг самарали инновацион тузилмасини яратиш орқали барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш. Ҳозирги шароитда юқори сифатли иқтисодий барқарорлик барча ресурсларни мақсадли йўналтиришни ҳамда инновация ва инвестиция жараёнларининг бир неча бор фаоллигини талаб этувчи янги технологик тартибни шакллантириш асосида таъминланиши мумкин.

Юқорида қайд этилганидек, мамлакатда тўқимачилик саноатини модернизация ва диверсификация қилиш, унинг динамик ривожланишини таъминлаш, рақобатбардош маҳсулотларнинг ассортиментини (турини) ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, ташқи бозорларда уларга бўлган талабни кўпайтиришга йўналтирилган турли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ҳамда дастурлар қабул қилинмоқда.

Амалга ошириладиган чора-тадбирлар натижасида сўнгги икки йил давомида қиймати 2300 млн. долларлик 140 та инвестиция лойиҳалари амалга оширилган

бўлиб, улардан 130 таси янги корхоналарни ташкил этиш ва мавжуд тўқимачилик корхоналарини кенгайтириш учун йўналтирилган¹.

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш ҳамда юқори кўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш мақсадида ҳудудларда тўқимачилик кластерларини ташкил этилиши зарурий хом-ашёни чуқур қайта ишлаш асосида пировар (тайёр) маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган тўқимачилик мажмуаларини барпо этиш ҳамда минглаб янги иш жойларини шакллантириш учун шарт-шароит яратади.

Тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари маҳсулотларнинг инновацион турларини, яъни сунъий толалардан тайёрланган маҳсулотлар, ўзига хос хусусиятларга эга техник тўқимачилик ва бошқа шу кабиларни ишлаб чиқаришга босқичма-босқич ўтиш билан тайёр истеъмол маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга қаратилади. Аҳоли талабининг юқори сифатли, тез ифлосланиш хусусиятига деярли эга бўлмаган, ювишга чидамли тайёр маҳсулотларга ошиб бориши юқори инновацион технологияларга асосланган ишлаб чиқариш корхоналарини шакллантириш заруриятини келтириб чиқаради.

Истикболда кийим-кечаклар ҳозирда ишлаб чиқарилаётганларидан нафақат ранги, тикилиш услуби ва матоси билан, балки бугун кийилаётганларидан умуман фарқ қилади. Хусусан, янги пайдо бўлган "аклли матолар" тўқимачилик ишлаб чиқариш соҳасини жадал ривожлантиришда асосий шарт бўлиб келмоқда.

Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар ҳам ҳозирда нанотехнологияни ўзлаштиришни бошлаганлар. Дастлабки босқичда кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган бактерицид тўқимачилик маҳсулотларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш кўзланган. Мамлакатда биринчи марта шифобахш хусусиятларга эга бўлган ҳамда табиий пахта толасидан тайёрланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёни бошланади. Ушбу маҳсулотлар нанотехнологиялардан фойдаланган ҳолда кумуш билан қайта ишланган пайпок, ички кийим ва чойшаблардан иборат бўлиши белгиланган. Маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияси билан чет элдаги тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан фарқ қилади. Тўқимачилик корхонаси ўз маҳсулотларини Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ишлаб чиқилган технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқаради. Лекин ҳозирда бу жараён яқка тартибдаги синовли ишлаб чиқариш босқичида бўлиб, ҳали оммавий ишлаб чиқариш хусусиятига эга эмас.

Фикримизча, тўқимачилик корхоналарини тўлиқ таҳлил қилиш, уларда мавжуд аммо ҳали фойдаланилмаган имкониятларни аниқлаш юқори кўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш учун муҳимдир. Шунга кўра, тўқимачилик корхонасининг SWOT таҳлили шакллантирилган бўлиб, корхона истикболларининг сифатли таҳлили қуйидагилар асосида амалга оширилган:

- тўқимачилик корхонасининг кучли томонлари – Strengths

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5989-сонли 05.05.2020. "Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармони (lex.uz)

- тўқимачилик корхонасининг заиф томонлари – Weaknesses
- имкониятлар – Opportunities
- хавф-хатар – Threats

Кучли ва заиф томонлар тўқимачилик саноати тузилмасининг ички муҳитини тавсифлайди, имкониятлар ва хавф-хатар эса тузилмага нисбатан барча ташқи омиллар таъсирини ифодалайди. Таҳлил схемасининг оддий ва аниқлиги унинг энг муҳим афзалликларидан бири ҳисобланади.

Тўқимачилик саноатининг жорий фаолиятини тавсифловчи ва келгуси ривожланиш истиқболларини белгилаб берувчи асосий кўрсаткичларни SWOT таҳлили ўзида мужассамлайди. Шунинг учун уни корхонани бошқа барча стратегик таҳлилларини амалга оширгандан сўнг шакллантириш лозим.

Ушбу таҳлил шаклининг афзаллиги шундаки, у баъзи тахминларга кўра аниқланган омилларга миқдорий (статистик) баҳо бериш имконини беради. Шунингдек, унинг яна бир афзаллиги – бу стратегик мақсадларга эришиш учун зарурий чора-тадбирлар мажмуини стратегик таҳлилнинг барча турлари асосида ишлаб чиқиш ҳамда тўғридан-тўғри стратегияни шакллантириш бўлиб ҳисобланади. Қуйида тўқимачилик саноатининг умумий SWOT таҳлили шакллантирилган.

Омиллар	
Ижобий	Салбий
<p>Ички муҳит</p> <p>1. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар савдосини амалга ошириш ва кўрсатиладиган хизматлар учун барча имкониятларга эга бўлган бозорлар мавжуд.</p> <p>2. Коммуникация ва электр-энергия билан таъминланган бўш бино-иншоотлар мавжуд.</p> <p>3. Ишлаб чиқариш ва бошқа шу каби объектлар (индустриал парклар, тадбиркорлик марказлари, инкубаторлар)ни жойлаштириш учун зарурий инфраструктура мавжуд.</p> <p>4. Худудларни ривожлантириш бўйича ҳаракатлар режаси (стратегия) мавжуд ҳамда худудга инвестицияларни жалб этиш бўйича аниқ мақсадлар шакллантирилган.</p> <p>5. Ташқи бозорларда маҳсулотлар юқори талабга эга, чунки Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экологик тоза ҳисобланади.</p> <p>7. Малакали ходим ва ишчилар мавжуд.</p>	<p>1. Ишлаб чиқариш жараёнларини электр-энергия ресурслари билан таъминлаш жараёнларида узулишларнинг юзага келиши.</p> <p>2. Худудларни ривожлантиришда маълум бир тафовутларнинг юзага келиши.</p> <p>3. Тўқимачилик маҳсулотлари, хусусан, юқори қўшимча қийматга эга бўлган тайёр маҳсулотлар экспорт салоҳиятининг пастлиги.</p> <p>4. Фан ва юқори даражадаги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш учун зарурий молиявий ресурсларнинг тақчиллиги.</p> <p>5. Давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий қилиш бўйича етарли тажрибанинг мавжуд эмаслиги.</p> <p>6. Барча Халқаро рейтинг кўрсаткичларида Ўзбекистоннинг мавжуд эмаслиги инвесторлар томонидан мамлакатнинг тўқимачилик саноати салоҳияти бўйича етарли ахборотларга эга бўлмасликлари сабаб бўлади.</p>

	<p>8. Россия ва Ўрта Осиё давлатларига маҳсулотларни қисқа муддатда етказиб берилиш учун шарт-шароитлар мавжуд.</p> <p>9. Тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун юқори сифатли хом-ашёни маҳаллий таъминотчилари мавжуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> -саноатнинг тарихан урф-одатларга кўра ривожланганлиги; -иш ҳақининг бошқа давлатларга нисбатан пастлиги; -эркин рақобат муҳитининг мавжудлиги. <p>10. Давлат томонидан тўқимачилик саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширилаётганлиги.</p>	<p>7. Хорижий тилларни билувчи малакали мутахассисларнинг етишмаслиги.</p> <p>8. Чет эл бозорларини маркетинг тадқиқотлари асосида мунтазам ўрганилмаслиги.</p> <p>9. Маҳсулотни ташиш бўйича хизматлар нархининг юқорилиги.</p>
Омиллар		
Ташқи муҳит	Ижобий	Салбий
	<p>1. Юқори қўшимча қийматга эга бўлган тўқимачилик маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш салоҳияти мавжуд (ПК-4186).</p> <p>2. Тўқимачилик саноати маҳсулотларини Европа Иттифоқи мамлакатларига экспорт қилиш мумкин. Ушбу мамлакатларда экологик тоза маҳсулотларга талаб юқори.</p> <p>3. Қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ерларда юқори сифатли пахтани етиштириш ҳажмини ошириш мумкин.</p> <p>4. Капитал инвестициялар бозирининг ривожланганлиги.</p> <p>5. Мамлакатда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш асосида Хитой тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилган ва Ўзбекистонга импорт асосида кириб келаётган маҳсулотлар ҳажмини камайтириш мумкин.</p> <p>6. Логистика хизматларидан фойдаланишни оптималлаштириш.</p> <p>7. Миллий брендлар асосида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга</p>	<p>1. Ўзбекистоннинг Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлиши натижасида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ноқулай шарт-шароитларнинг юзага келиши.</p> <p>2. Инвестиция фаолияти бўйича сиёсий хавф-хатарларнинг юзага келиши</p> <p>3. Хориж валютасига нисбатан сўмнинг девальвацияга учраши.</p> <p>4. Тўқимачилик саноатида иш ҳақининг жадал ўсиши.</p> <p>5. Импорт қилинадиган ускуналарнинг зарурий эҳтиёт қисмларига ўрнатилган нархларнинг ошиб кетиши.</p> <p>6. Логистика хизматлари нархларининг ошиб кетиши.</p> <p>7. Импорт асосида кириб келадиган тўқимачилик маҳсулотлари нархларининг мамлакатда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга нисбатан пастлиги, хусусан Хитой тўқимачилик маҳсулотлари бунга мисол бўла олади.</p>

	истеъмолчилар ишончини мустаҳкамлаш. 8. Рейтинг кўрсаткичларини ташкил этувчи ташкилотларда иштирок этиш.
--	--

*Манба: муаллиф томонидан шакллантирилган

1-чизма. Тўқимачилик саноатининг SWOT таҳлили

Тадқиқот натижаларига кўра тўқимачилик саноати корхоналарининг кучли томонлари қуйидагиларга асосан белгиланиши лозим:

- узоқ йиллик тажрибанинг мавжудлиги;
- мукамал даражада ишлаб чиқилган технологиядан фойдаланиш;
- юқори малакали ходимларнинг фаолият юритиши;
- хом-ашё манбаларининг мавжудлиги.

Тўқимачилик корхонасининг нормал иш фаолиятига ҳалақит берадиган ёки белгиланган мақсадларга эришишга тўсқинлик қиладиган барча ресурслар ва ваколатлар ёки тўқимачилик корхонасида мавжуд бўлган, ammo унинг кучли томонларига киритилмаган ресурслар ҳамда ваколатларнинг барчаси **заиф томонларни** ташкил этади. Хусусан:

- маҳсулот сифатини яхшилаш бўйича тизимли ишларнинг амалга оширилмаслиги;
- маркетинг тадқиқотларини амалга оширилмаслиги;
- ишлаб чиқариш қувватидан тўлиқ фойдаланмаслик;
- хом-ашё таъминотидаги узулишлар.

Тўқимачилик корхонасининг мавжуд имкониятлари таҳлили эса заиф томонлардан самарали фойдаланиш йўналишларини белгилайди.

Имкониятлар таҳлили одатда уч ўзаро боғлиқ компонентларни ўз ичига олади:

- имкониятларни аниқлаш;
- аниқланган имкониятлар билан тўқимачилик корхонасини ўзаро таққослаш;
- имкониятларни амалга оширишни баҳолаш: сифат ва миқдор жиҳатдан.

Тўқимачилик корхонаси фаолиятига **хавф-хатар солувчи омилларни** баҳолаш, уларга олдиндан тайёргарлик кўриш ва юз бериши кутилаётган муаммоларга қарши чора-тадбирларни мукамал ишлаб чиқиш имкониятини яратади. Хавф-хатарларни таҳлил қилиш корхонани бошқариш жараёнининг ажралмас қисмини ташкил этиши лозим, шунингдек уни баҳолаш доим стратегик режалаштиришни шакллантириш жараёнида амалга оширилиши зарур.

Таъсир этувчи омиллар	Тўқимачилик саноатининг кучли томонлари (К)	Тўқимачилик саноатининг заиф томонлари (З)
<p>Ташқи муҳит асосида шаклланган имкониятлар (И)</p>	<p>К1 И1 ва И2 дан фойдаланиш имкониятини яратади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4186-сонли Қарорига мувофиқ тўқимачилик саноати корхоналари қуйидаги имкониятлардан фойдаланиши мумкин: юқори қўшимча қийматли тайёр тўқимачилик маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини кенгайтириш (1); ташқи бозорда яхши номга (имидж) эга бўлиш. Чунончи, РФда экологик тоза маҳсулотларга, Европа Иттифоқи мамлакатларда эса 100 фоиз пахта матосидан тайёрланган тўқимачилик маҳсулотларига юқори талаб мавжуд (5)</p>	<p>Тўқимачилик саноатининг заиф томонларида ифодаланган иккинчи омил И4 ва И8 имкониятлардан фойдаланиш учун тўсқинлик қилиши мумкин. Хусусан, мамлакатда инвестиция муҳитининг жозибадорлигига таъсир этувчи сиёсий омилларнинг юзага келиши бевосита хорижий сармоядорлар томонидан мамлакатга киритилаётган инвестициялар ҳажмини қисқаришига олиб келади. Шунингдек, беқарор инвестицион муҳит Халқаро рейтинг кўрсаткичларини ҳисоблашда салбий натижаларни юзага келтиради.</p>
<p>Ташқи муҳит асосида шаклланган хавф-хатарлар (Х)</p>	<p>Тўқимачилик саноатининг кучли томонлари таҳдидларни олдини олишга имкон беради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4186-сон қарори Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлиш натижасида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун юзага келадиган салбий оқибатларга қарши чора кўриш имконини шакллантиради (10). Шунингдек, паст нархлардаги тўқимачилик маҳсулотларини асосан Хитойдан импорт ҳисобига кириб келиши маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларига бўлган талабни тушиб кетишига сабаб бўлади, қабул қилинган қарор эса ишлаб чиқарувчилар учун бир қатор имкониятлар ва имтиёزلарни яратган ҳолда маҳсулот таннархини пасайтириш ва бунинг натижасида унинг сотув ҳажмини оширишга имкон беради.</p>	<p>Тўқимачилик саноати корхоналарининг заиф томонлари хавф-хатар юзага келган ҳолда корхонани қийин вазиятга тушишига сабаб бўлади. Масалан, тўқимачилик корхоналарида чет тилларини мукамал биладиган менеджерларнинг етишмаслиги (7) мамлакатнинг Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлганида корхоналар имкониятларини чегараланишига олиб келади. Шунингдек, импорт маҳсулотларининг паст нархларда эканлиги (7) маҳаллий тўқимачилик корхоналарида юқори таннарх асосида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар сотувини амалга оширишда қийинчиликларни юзага келтиради.</p>

2-чизма. Бир неча омиллар ўзаро таъсирининг матрицавий схемаси

[Манба: муаллиф томонидан шакллантирилган]

SWOT таҳлилини шакллантиришда дастлаб келажакда тўқимачилик саноатидаги вазиятга таъсир кўрсатадиган ёки таъсир кўрсатиши мумкин бўлган асосий омилларни аниқлаш учун мўлжалланган турли стратегик таҳлиллар амалга оширилади. Ушбу стратегик таҳлиллар асосан 1 дан 5-10 йилгача бўлган вақт оралиғи учун ўтказилади, аммо баъзан 10 йилдан 15 йилгача бўлган давр учун ҳам амалга оширилиши мумкин. Чунончи, янги ихтиро қилинаётган тўқимачилик маҳсулотини тўлиқ якуний шаклга келтириш ва уни бозордаги савдосини йўлга қўйиш учун айнан узок муддат зарур бўлади.

Хулоса. Ўзбекистонда тўқимачилик соҳасининг ўзига хослиги саноатда бирламчи тўқимачилик ишлаб чиқаришининг устунлиги ва хом ашёни қайта ишлаш даражасининг пастлиги бўлиб ҳисобланади. Мамлакатда хом ашёни чуқур қайта ишлаш рентабеллиги ҳамда пахта толасини ишлаб чиқариш бўйича дунёда еттинчи, экспорт бўйича эса саккизинчи ўринни эгаллашига қарамай, тўқимачилик корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган пахта толаси умумий ҳажмининг 40-50 фоиздан кўп бўлмаган қисмигина истеъмол қилинади. Бу эса ўз навбатида, мамлакатнинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун улкан салоҳият мавжудлигидан далолат беради.

Мамлакатда ўзаро бир бирининг ишлаб чиқариш фаолиятига боғлиқ бўлган тармоқларни ички ва ташқи бозор учун рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқарадиган кластерлар ёки саноат гуруҳлар асосида бирлаштириш мумкин. Тармоқлараро ўзаро боғлиқликни (алоқани) ташкил этиш билан эса қўшимча қийматнинг бутун занжирига самарали таъсир кўрсата оладиган инновацияни алоҳида турини – “ялпи инновацион маҳсулот”ни яратиш имконияти юзага келади. Тармоқлараро баланс асосида тармоқларнинг ўзаро таъсирини баҳолашни амалга ошириш билан ягона логистик “ойна” орқали молиявий оқимларни ва фаолиятни назорат қилиш мумкин. Шунингдек, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ташкил этиш ва ишлаб чиқариш жараёнида банд бўлган кадрларнинг малакасини ошириш учун зарурий харажатларни камайтиришга имкон яратилади. Тармоқлараро кооперация натижасида инвестицияларни жалб этиш шарт-шароитлари, инвестицияларни фаолият соҳалари бўйича тақсимлаш жараёни яхшиланади, юқори сифатли инсон капитали шакллантирилади.

Шунингдек, тўқимачилик корхоналарини тўлиқ таҳлил қилиш, уларда мавжуд аммо ҳали фойдаланилмаган имкониятларни аниқлаш юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш учун муҳимдир. Ушбу таҳлил шаклининг афзаллиги шундаки, у баъзи тахминларга кўра аниқланган омилларга миқдорий (статистик) баҳо бериш имконини беради. Шунингдек, унинг яна бир афзаллиги – бу стратегик мақсадларга эришиш учун зарурий чора-тадбирлар мажмуини стратегик таҳлилнинг барча турлари асосида ишлаб чиқиш ҳамда тўғридан-тўғри стратегияни шакллантириш бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўхати:

1. Abdullaeva, S.(2019). Improving of organizational mechanism of leasing. // . Sevarakhon Abdullaeva. Improving of organizational mechanism of leasing. // Scientific Bulletin of Namangan State University – 2019. Doi <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=namdu>
2. Abdullaeva, S.KH. Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries. *JournalNX*, volume 6, issue 12 <https://media.neliti.com/media/publications/335549-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf>
3. Abdullayeva, B. Y. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(4), 107-115.
4. Bernardi, A., Cantù, C. L., & Cedrola, E. (2022). Key success factors to be sustainable and innovative in the textile and fashion industry: Evidence from two Italian luxury brands. *Journal of Global Fashion Marketing*, 13(2), 116-133.
5. Beyer, K., & Arnold, M. G. (2021). Circular approaches and business model innovations for social sustainability in the textile industry. In *Sustainable textile and fashion value chains* (pp. 341-373). Springer, Cham.
6. Davlyatova, G. M. (2022). Jadidlar qarashlarida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'ri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 16-34. doi: 10.5281/zenodo.6656676
7. Davlyatova, G. M.(2020). To'qimachilik sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish. *Collection of materials of the international scientific and practical conference* (May 27, 2020). 653-656 p.
8. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2020). Economic perspectives of using the model" UNIVERSITY 3.0" in the education system of Uzbekistan. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
9. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Marketing as the main factor in introducing innovative products to the market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume: 10, Issue, (5), 430.
10. Davlyatova, G.M., Abdullaeva, S.H. (2019). Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system. *Journal of Economy and Business.*, (6-1). p.95. Doi:10.24411/2411-0450-2019-10827. <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
11. Fromhold-Eisebith, M., Marschall, P., Peters, R., & Thomes, P. (2021). Torn between digitized future and context dependent past—How implementing 'Industry 4.0' production technologies could transform the German textile industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120620.
12. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

13. Kurpayanidi, K. I. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
14. Margianti, Eko Sri, and ets. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (*Version 1, p. 205*) [Computer software]. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
15. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (93), 14-22.*
16. Sabirov, O. S., Suyunov, Y. B., Aslonov, A. F. O., Subhonov, M. R. O., & Kamilov, A. Q. O. (2021). Improvement of Ways to Develop the Textile Industry on the Basis of Resource-Technology. *International Journal of Modern Agriculture, 10(2), 1868-1877.*
17. Shen, L., Sun, C., & Ali, M. (2021). Path of smart servitization and transformation in the textile industry: a case study of various regions in China. *Sustainability, 13(21), 11680.*
18. Tsoy D, Godinic D, Tong Q, Obrenovic B, Khudaykulov A, Kurpayanidi K. Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability. 2022; 14(12):7192.* <https://doi.org/10.3390/su14127192>
19. Warwas, I., Podgórnjak-Krzykacz, A., Przywojska, J., & Kozar, Ł. (2021). Going Green and Socially Responsible–Textile Industry in Transition to Sustainability and a Circular Economy. *Fibres & Textiles in Eastern Europe.*
20. Абдуллаева, С. (2021). Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва ҳудудий конъюнктураси: жорий ҳолат таҳлили. *Экономика и образование, (2), 96-100.*
21. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика, (10-1), 101-105.*
22. Ибрагимова, Р. С., & Головкин, Д. С. (2021). Выявление приоритетных направлений развития текстильной промышленности на основе форсайт-исследований. *Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством, (1 (47)), 87-97.*
23. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. -Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
24. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика. 3-1(85).* – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188 .
25. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики, 3.*

26. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
27. Сунь, С. (2021). Методические вопросы оценки стабильности развития отраслевой среды предприятия. *Символ науки*, (8-1), 48-50.
28. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
29. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
30. Шинкевич, А. И. (2022). *Мезоуровневые структуры управления инновационной деятельностью: оценка эффектов функционирования* (Doctoral dissertation, Казанский национальный исследовательский технологический университет).

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 6-8 Volume: 2

Published: 31.08.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdullaev, A.M., (2022). Innovation as a driver of modernization of economy of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (6-8),22-31.

Abdullaev, A.M., (2022). Innovation as a driver of modernization of economy of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 22-31.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188381>

DOI 10.5281/zenodo.7188381

QR-Article

Alisher Mahmudovich
Abdullaev

PhD in economics, docent,
Fergana Polytechnic Institute

E-mail: iqtisodiyot_bosh@mail.ru

UDC 338.45

INNOVATION AS A DRIVER OF MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abstract. *In order to ensure the competitiveness of products, modern economies of the world make a decisive bet on the transformation of scientific knowledge into a new consumer value that has qualitatively higher properties compared to analogues presented on the world market. That is why innovation is an important factor in the development of the national economy. Today, as world experience shows, there is no alternative to the innovative way of development. Creation, implementation and wide dissemination of new products, services and technological processes they become key factors of economic growth, increasing the efficiency of economic activity and competitiveness of enterprises. In the article the category of innovation. It analyzes the innovation policy in Uzbekistan in the context of globalization. On this basis, it found that innovation is a driver of economic growth in Uzbekistan.*

Key words: *globalization, the driver, the innovation, the crisis, the economy of Uzbekistan.*

ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Алишер Махмудович Абдуллаев
Кандидат экономических наук, доцент,
Ферганский политехнический институт
E-mail: iqtisodiyot_bosh@mail.ru

Аннотация. В целях обеспечения конкурентоспособности продукции современные экономики мира делают решающую ставку на трансформацию научных знаний в новую потребительскую ценность, обладающую качественно более высокими свойствами по сравнению с аналогами, представленными на мировом рынке. Именно поэтому инновации являются важным фактором в развитии национальной экономики. Сегодня, как показывает мировой опыт, альтернативы инновационному пути развития нет. Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг и технологических процессов становятся ключевыми факторами экономического роста, повышая эффективность хозяйственной деятельности и конкурентоспособность предприятий. В статье рассматривается категория инновации. В нем анализируется инновационная политика Узбекистана в контексте глобализации. На этой основе было выяснено, какие инновации являются движущей силой экономического роста в Узбекистане.

Ключевые слова: глобализация, драйвер, инновация, кризис, экономика Узбекистана.

ИННОВАЦИЯЛАР ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Абдуллаев Алишер Махмудович
Иқтисод фанлари номзоди, доцент,
Фаргона политехника институти

Аннотация. Маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш учун дунёнинг замонавий иқтисодиёти илмий билимларни жаҳон бозорида тақдим этилган аналогларга нисбатан сифат жиҳатидан юқори хусусиятларга ега бўлган янги истеъмол қийматига айлантиришга ҳал қилувчи пул тикади. Шунинг учун инновация миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим омилидир. Бугунги кунда, жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ривожланишнинг инновацион усулига алтернатива йўқ. Янги маҳсулотлар, хизматлар ва технологик жараёнларни яратиш, амалга ошириш ва кенг тарқатиш иқтисодий ўсишнинг асосий омилларига айланмоқда, иқтисодий фаолият самарадорлиги ва корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширмоқда. Мақолада инновация категорияси кўриб чиқилган. Унда глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг инновацион сиёсати таҳлил қилинган. Шу асосда Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг ҳаракатлантирувчи кучи қайси янгиликлар эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: глобаллашув, ҳайдовчи, инновация, инқироз, Ўзбекистон иқтисодиёти.

Introduction

Strategy of socio-economic development of the Republic of Uzbekistan before 2030 targets increased efficiency, diversification and competitiveness of the real sector

of the economy based on the formation an innovative economy that meets the objective requirements of implementation advances in science in production, improving the quality of modern education. These goals can be achieved by reorienting the economy to an innovative way of development that allows you to form such a socio-economic environment conducive to solving scientific and technical problems and creating high-tech industries [4,8,9,11,18].

In the wave of global financial-economic crisis, the countries with transaction economy have been considering the possible consequences of financial crisis for their economies. The economic policy of the country is directed, first of all, to the searching own way of modernization of economies, considering historical course of world crisis facts, they make conclusions about possibility of achievement of any positive results only by drawing up bilateral and multipartite agreements, entering regional communities, using own approaches for transformation of national economies, liberalization of foreign economic activity, stimulate transparency of economies; by every possible ways to enhance competitiveness of production, more fully use potential capacity of the country, and on this base acceleration of creating market relations in the country, that lead to further integration to the world economic community [1,5,7,10,12].

Analysis of the literature on the topic

Over the past decades, the role of human capital, science, knowledge and highly qualified personnel among the factors of economic growth has been steadily growing in the global economy and, as a result, there is an increase in the share of high-tech, knowledge-intensive industries in the structure of industrial production. Countries are embarking on an innovative path of development, and the processes of globalization of the world economy have determined the conditions for this transition:

an innovative path of development is available for countries with macroeconomic and political stability and a developed competitive an environment with high scientific and technical potential and an effective national innovation system;

for economies with a high degree of industrialization and developed export-import relations.

The variety of theoretical and methodological problems of the study of innovative development of the economy has led to the existence at present of different points of view on this process and ambiguous approaches to the analysis of its features. As a scientific direction, innovative development has become widespread thanks to the works of such scientists as J. Schumpeter, P. Drucker, D. Clark, G. Mensch, D. Bell, E. Denisov, T. Kuhn, M. Porter and K. Arrow. The Russian scientific community of researchers of this problem is represented by the works of L.I. Abalkin, S.Y. Glazyev, A.G. Gryaznova, A.A. Dynkin, A.G. Zeldner, A.N. Illarionov, B.JI. Inozemtseva, G.B. Kleiner, V.V. Kulikova, I.N. Myslyaeva and others.

Our domestic scientists are also fruitfully engaged in the development of issues related to the peculiarities of the innovative development of the economy Gulyamov S.S., Abdullaev A.M. They paid special attention to the managerial aspects and methods of state regulation of the innovative potential of the Republic of Uzbekistan. They have developed conceptual approaches to the assessment of innovation and investment, business methodology, competitiveness, financing of innovation, innovative

entrepreneurship and implementation of innovation policy enterprises in conditions of risk uncertainty. They also formulated strategic priorities for the development of the innovative economy in the Republic Uzbekistan for the long term in accordance with globalization, the long-term goals of socio-economic development of our country.

Research methodology

The research was conducted using the methods of scientific cognition. In order to identify trends in the development of innovations in the country, a practical analysis of the targets of innovative development of the economy was carried out. By the method of abstraction, conclusions were obtained about the features of using innovations as an indicator of investment policy. The method of generalization reveals the trends characteristic of developing countries in the implementation and decision-making of investment policy, as well as new phenomena of the country's innovative development path. Statistical data were obtained from the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. The theoretical and methodological basis of the research is the works of representatives of classical, neoclassical and institutional economic theories. Its information and empirical base was the materials of monographs, articles by modern domestic and foreign economists; results of scientific and practical conferences. In the course of the research, formal-logical, systematic, deductive, inductive and economic-statistical methods, comparisons and analogies that allow us to describe economic phenomena and their properties.

Analysis and results

Undoubtedly, the results of realization of anti-crisis programs of development, forecast of the features of post-crisis period need new reconsideration of economic measures of the countries, especially, the countries with transitive economy. Being the member of any regional community, the Central Asia countries have the possibility to correct foreign economic policy, trade and economic relations, to deepen and widen branch-wise specialization of its economies directed to the rational using of natural resources, to create common regional infrastructure – industrial, informational and communicational, transport and others, to resolve jointly the issues of security, ecologic and other regional problems. As a result, in the region comprehensively production partnership is developed; national economies of the countries and its successful integration in the world community are strengthened. Significant role in the resolution of the tasks for overcoming crisis and providing dynamically stable development of the economy are innovations and innovative activity, which can provide steady renewal of technical and technological production, adoption and production of new competitive products, effective entering of products and services to the world markets. This requires the reformation of all spheres of social life and, first of all, its innovative modernization. This implies that the satiety of innovative activity is the key condition of forming effective innovative economy [2,3,6,13,14,15,16]. Efficiency of innovative activity is rather determined by innovative infrastructure which is the basic component of innovative economy and innovative potential of society.

Formation of innovative economy is substantially depends on creation of effective mechanisms of management of practical realization of complex innovative projects. And this process is impossible without government support. Necessity of financial and legal

support of science and innovations, activation of innovative activity, transition into the new forms of resolving economic, ecological and social problems of the regions, typical for innovative economy, strongly requires to develop responsible policy for management and development of innovative activity in the region by local authorities, to activate interaction between corporative business and local authorities on given issue. The main form of such interaction, on our opinion, should be through scientific and technical programs such as state programs of financing from budget, when important national economic issues are resolved on the basis of scientific innovative potential of regions with shared sponsorship of regional and state authorities.

Integrative processes and the experience of innovative way of development of developing countries can be rather applied to the countries of Central Asia region. Close cooperation of Central Asian countries in the framework of SCO, CIS and other foundations helps realization of over-mentioned tasks and directions. As an example, at present SCO serves common specified interests more widely than Central Asia region and opens new prospects of integrative relations with participation of leading countries that completely satisfy requirements of globalization and regionalism in the economic relations of Central Asia countries. The cooperation of the countries of the region is predetermined by the history and dictates the necessity of deepening the integrative relations [17,19,20,21]. The objective of innovative policy perfection during transaction to market relations and economic and financial stability of each country of Central Asian region is the important condition for development of integrative relations and for enhancement of national economies.

Participation of the country in realization of own model of economic development allows Uzbekistan for the short period of time to achieve essential successes in all key spheres and branches. For last two years the volume of implemented foreign investments increased more than 2,5 times. During the independence unit weight of industry in GDP increased more than 2,0 times, that testifies the forthcoming to the structure characterized for industrial countries. At the same time distinctive feature of structural changes in the industry of Uzbekistan is outrunning growth in the branches with highly technological level of industry, creating big added cost and increasing competitiveness of the country in comparison with development of traditional raw branches. Such branches as chemical, petrochemical industry and etc. continue to make major contribution to the development of industry.

Positive results significantly are achieved due to stimulation of production of finished and localized products, intensive technological modernization of enterprises in such branches as information and communication technology, gas-and-oil industry, nonferrous- and ferrous metals, chemical, pharmaceutical, light, ginning, fat-and-oil and construction material production industries. This process is related to transformation from production of raw industry to finished products with high share of added cost.

Today's changes in the international financial sphere and the last global financial-economic crisis itself dictate the necessity of constant renewal and modernization of production, and require concentration of all forces and resources of the country. Development of the Program for implementation of the most important priority projects aimed at modernization, technical and technological renewal and radical enhancement of

competitiveness and rise of export potential of economy including about 690 investment projects in fuel and energy, chemical, oil and gas processing, metallurgy sectors, light and textile industry, industry of construction materials and mechanical engineering, and other sectors of economy [24-30].

Conclusion

For successful realization of territorial innovative policy on forming innovative economy the complex of scientific and organizational measures should be implemented, the key from which are the following:

- development of conception of developing innovative activity and innovative infrastructure at the territory with determination of long-term strategic aims and facilities for its achievement within the framework of forming innovative economy;
- the program of innovative development of the region, which should be addressed indicating resources, executors, the period, and totality of measures directed to the achievement of aims of innovative development of the territory;
- organization of practical activity of the local authorities on realization and enactment of appropriate regulations on territorial level as well as organizational and informational provision of given program.

Researching the issues on innovative development of countries and on modernization of national economy we can make the following conclusions:

1. Industrial innovative development of national economies of countries is implemented through applying the system of innovative reforms in the country and through government support.
2. Applying of effective applied scientific-technical, engineering and technological development into the real sector of the economy, including modernization of the branches, technical and technological renewal, leads to the further development of national economies.
3. Wide development of banking system, active participation of international banks and other international financial institutes in economic reforms of Central Asian countries stimulates the development of industrial forces of the region, enhancement of foreign economic relations and strengthening of national economies of countries.

References:

1. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
2. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>.
3. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.

4. Abdullaev, A. M. (2019). Analysis of experience of Singapore in the state support and regulations of business entrepreneurship / A. M. Abdullaev, D. E. Yunusova // *Economy and Business: Theory and Practice*. – 2019. – No 5-1. – P. 10-13. – Doi: <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10661>
5. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум*. 8(75). – P. 3-7.
6. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
7. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
8. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
9. Abdullaev, A.M. (2021). The problems of assessing the competitiveness of small businesses. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 22-31. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5730975>
1. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
2. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 c.
3. innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
4. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
5. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
6. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, *Economic Innovations*, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
7. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». *Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain*. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
8. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar*

Xalqaro Jurnal-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>

9. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

10. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

11. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>

12. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.

13. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.

14. Tsoy, D., Godinic, D., Tong, Q., Obrenovic, B., Khudaykulov, A., & Kurpayanidi, K. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>

10. Абдуллаев, А. М. (2012). Об инновационной составляющей предпринимательской среды. *Экономическое возрождение России*. 4(34). – С. 129-134.

11. Абдуллаев, А. М. и др. (2020). Актуальные вопросы инновационной стратегии развития территорий Узбекистана. *Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, Москва-Фергана, 27 мая 2020 года. – Москва-Фергана: Общество с ограниченной ответственностью Русайнс.

12. Абдуллаев, А. М. Экономическая теория: Учебное пособие для проведения практических занятий. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / А. М. Абдуллаев, К. И. Курпаяниди, И. Н. Родионова. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2019. – ISBN 978-5-907205-51-2.

13. Абдуллаев, А.М. и др. (2016). Перспективы развития свободных экономических зон и условия инвестиционной привлекательности в реальный сектор экономики Республики Узбекистан. *Новый университет. Серия: Экономика и право*. 12(70). – С. 20-24. – Doi: <https://dx.doi.org/10.15350/2221-7347.2016.12>

15. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9). – С. 425-444. – Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>.

16. Курпаяниди, К. И. (2022). Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки. *Экономика. Бизнес. Финансы*. 7. – С. 3-11.
17. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 8(9). С. 442-460. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
18. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>.
19. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
20. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
22. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
23. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).
24. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
25. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
26. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>
27. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
28. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida*

raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>

29. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал*. 7(41). – С. 74-76.

30. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).

Citation:

Kurpayanidi, K.I. (2022). Activation of regional innovation activities. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (6-8), 32-42.

Kurpayanidi, K.I. (2022). Activation of regional innovation activities. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 32-42.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188440>

Konstantin Ivanovich

Kurpayanidi

Ph.D., docent,

professor of the Russian

Academy of Natural Sciences

UDC 338.2 (330.3)

ACTIVATION OF REGIONAL INNOVATION ACTIVITIES

Abstract. A systematic analysis of various approaches to the definition of innovation is carried out in the work. Innovations are considered in the context of the socio-economic development of the Ferghana region, a description is given of the main directions of intensification of innovative activity in the regions of Uzbekistan. The authors substantiate the need to develop a regional component in the national innovation policy of the state.

Key words: socio-economic development of the region, regional studies, innovative strategy, innovation, innovative climate, innovative activity.

АКТИВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Константин Иванович Курпаяниди

к.э.н., доцент, профессор Российской академии естествознания

Ферганский политехнический институт

E-mail: w7777@mail.ru

Аннотация. В работе проведен системный анализ различных подходов к определению инноваций. Инновации рассмотрены в контексте с социально-экономического развитием Ферганской области, дана

характеристика основным направлениям активизации инновационной деятельности в регионах Узбекистана. Авторами обоснована необходимость разработки регионального компонента в национальной инновационной политике государства.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, регионалистика, инновационная стратегия, инновации, инновационный климат, инновационная активность.

MINTAQAVIY INNOVATSIYALARNI FAOLLASHTIRISH

Konstantin Ivanovich Kurpayanidi

Iqtisod fanlari nomzodi,

dotsent,

Rossiya Tabiiy fanlar akademiyasining professori

Annotatsiya. *Ishda innovatsiyalarni aniqlashga turli yondashuvlar tizimli tahlil qilingan. Innovatsiyalar Farg'ona viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan, O'zbekiston hududlarida innovatsion faoliyatni jadallashtirishning asosiy yo'nalishlari tavsiflangan. Mualliflar davlatning milliy innovatsion siyosatida mintaqaviy tarkibiy qismni ishlab chiqish zarurligini asoslaganlar.*

Kalit so'zlar: *mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mintaqaviy tadqiqotlar, innovatsion strategiya, innovatsiya, innovatsion iqlim, innovatsion faoliyat.*

Введение

Особенность перехода к инновационно-ориентированному типу развития экономики Узбекистана состоит в том, что возрастание глобальной конкуренции создает вызовы, которые предстоит решать в ближайшие годы:

- важнейшей характеристикой мирового инновационного развития становится конкуренция за качественный человеческий капитал, а растущая мобильность высококвалифицированного персонала обеспечивает распространение знаний;

- роль информационных технологий в процессе распространения знаний становится все более актуальной для дальнейшего роста инновационной активности, процессы распространения знаний вышли за пределы отдельных экономик;

- глобализация заставляет компании конкурировать на все более высоких уровнях технологий и в тоже время стимулирует процессы специализации и локализации инноваций [1].

Обзор литературы

В современной экономической системе одним из ключевых факторов социально-экономического развития региона является активизация инновационной деятельности. Влияние инноваций на динамику экономического развития давно

стало предметом пристального внимания ученых. Этим проблемам посвящены труды Кондратьева Н.Д., Вернадского В.И., Шумпетера Й., Менша Г. и других ученых.

Так, Кондратьев Н.Д. показал, что в период нестабильности, кризиса и зарождения нового цикла создаются предпосылки для освоения научных открытий и крупных технических изобретений, позволяющих преодолевать кризисные явления и выходить на новые рубежи технологического и экономического развития [2].

Вернадский В.И. раскрыл взаимосвязь процессов развития природы и общества, сущность ноосферы, он утверждал, что разум такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия [3].

Шумпетер Й. под инновацией подразумевал результат инвестирования в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей. Он отмечал, что радикальные инновации определяют облик крупных перемен в мире, тогда как инкрементальные (улучшающие, модификационные) инновации наполняют собой процесс изменений непрерывно [4].

Менш Г. подтвердил статистически учение Кондратьева Н.Д. и Й. Шумпетера о длинных волнах технологической динамики и ведущей роли в них инноваций. Он выделял не только базисные и улучшающие нововведения, но и псевдоинновации (рационализирующие инновации) – деятельность, результатом которой является частичное улучшение характеристик (иногда второстепенных) существующих, в том числе и в значительной степени устаревших видов продукции, поколений техники и технологий. Они выступают в качестве паллиатива реальным инновациям, позволяя удержаться на рынках морально устаревшей продукции, сохранить неэффективные технологические процессы [5].

Исследование вопросов развития инновационной сферы и перехода национальной экономики Узбекистана на инновационный путь развития отражены в работах узбекских ученых Р.А. Алимова, Т.М. Ахмедова, Б.А. Бегалова, С.А. Воронина, Б.А. Исламова, Л. Максаковой, А.Ф. Расулева, Д.В. Тростянского. Тенденции и перспективы глобальной инновационно-технологической динамики раскрыты в трудах А.Ф. Расулева, Д. В. Тростянского, Т.М. Ахмедова. Эти ученые развили идеи своих предшественников и разработали методологию интегрального макропрогнозирования, а также применили ее для разработки долгосрочного прогноза инновационно-технологического развития Республики Узбекистан [6]. Другие ученые также подчеркивают влияние инноваций на динамику развития экономики, отмечая, что выход из экономического кризиса, в том числе и нынешнего, сопряжен с резким подъемом инновационной активности и становлением нового технологического уклада, именно нововведения и внедрение инноваций способны преодолеть депрессию.

Анализ и результаты

Сегодня, когда говорят об инновациях, то в первую очередь подразумевают нововведение (novatio – букв. «обновление», «изменение»), причем это нововведение, связанное с некими значительными, принципиальными переменами,

поэтому *novator* – «обновитель», т.е. человек, претворяющий в жизнь новые, прогрессивные идеи, внедряющий новые приемы и методы в той или иной области деятельности. Аналогично *to innovate* означает «осуществлять нововведения», «производить перемены», «внедрять новшества». Вообще, термином *innovate* в английском языке обозначается фирма, применяющая новую технологию, создающая новую продукцию. Из вышеизложенного следует, что учеными неоднократно показано, что инновации находятся в сердцевине экономического прогресса. Это в полной мере применимо и к региону, экономическое развитие которого напрямую зависит от интенсивности инновационной деятельности на его территории. В связи с этим актуализируется вопрос о путях активизации инновационной деятельности в регионе. Начальным пунктом инновационной деятельности являются фундаментальные научные исследования и разработки, конечным – внедрение и использование инновационных продуктов. Следовательно, основным ресурсом являются научные знания, а движущей силой – рыночный спрос. Это предполагает поддержку науки, коммерциализацию результатов инновационной деятельности и стимулирование спроса на инновационные продукты.

Таким образом, необходима продуманная инновационная политика в регионе, нацеленная на развитие научных исследований и разработок, рост объемов производства и реализации наукоемкой продукции, решение социальных проблем с использованием новейших технологий. Для практического воплощения этих целей необходимо создать в регионе систему поддержки и продвижения инноваций, активизации инновационной деятельности. Региональная инновационная система, являясь, с одной стороны, элементом социально-экономической системы региона, позволит учесть особенности его инновационного потенциала, с другой стороны, являясь частью национальной инновационной системы, обеспечит инновационное развитие региона в соответствии с общенациональным вектором. Одной из важнейших задач при формировании региональной инновационной системы является создание инфраструктуры инновационной деятельности в регионе.

В настоящее время в инфраструктуре инновационной деятельности выделяют производственно-технологическую, консалтинговую, финансовую, кадровую, информационную и сбытовую составляющие [7]. Технологическая составляющая, направленная на создание условий для доступа предприятий (особенно субъектов малого и частного предпринимательства) к производственным ресурсам, включает технопарки, бизнес инкубаторы, инновационно-технологические комплексы, технико-внедренческие зоны и т.п. Роль консалтинговых организаций (центров трансфера технологий) заключается в том, что они обеспечивают доступ к профессиональным консультациям даже небольшим инновационным предприятиям, мало знакомым с особенностями инновационной деятельности в регионе [8].

Финансовая составляющая тесно связана с инвестициями, поэтому необходимо также развивать инфраструктуру регионального инвестиционного рынка. К основным институтам инфраструктуры инвестиционной деятельности

региона относятся: государственные, муниципальные и коммерческие банки, инвестиционные компании и фонды, фондовые биржи и фондовые магазины, аудиторские и консалтинговые фирмы, страховые компании, пенсионные фонды, финансово-промышленные группы и компании, ипотечные банки, риэлтерские фирмы и другие структуры, аккумулирующие средства юридических и физических лиц и обеспечивающие их выгодное размещение. Особое внимание при этом следует обратить на организацию территориальных отделений (филиалов, представительств) институтов инвестиционного рынка в муниципальных образованиях региона. Кадровая составляющая должна предусматривать не только подготовку высококвалифицированных кадров в регионе, но и их удержание путем создания благоприятных условий жизни. Информационное обеспечение инновационной деятельности в регионе представляет собой процесс непрерывного целенаправленного подбора данных, необходимых для принятия обоснованных решений в инновационной сфере региона. Региональные власти как один из главных участников инновационного процесса обладают самым большим количеством источников информации.

Помимо общедоступных источников, используемых остальными участниками инновационных процессов в регионе, они имеют свои специальные службы, которые занимаются сбором информации. Коммерческие организации не обладают такими возможностями для сбора информации, какие имеют государственные органы. Коммерческие подборки информации, как самостоятельные информационные продукты, являются вторичной переработкой (часто – некачественной, в силу ограниченности доступа к первоисточнику) информации, собираемой различными государственными структурами. Государственное участие в информационной поддержке инновационной деятельности является необходимым элементом региональной инновационной системы, особенно в тех случаях, когда в регионе происходит изменение экономических или правовых условий инновационной и инвестиционной деятельности. В этом случае особое значение приобретают актуальность сведений, доверие к источнику информации и уровень затрат на получение данных в нужном формате. Сбытовая составляющая в инфраструктуре инновационной деятельности связана с коммерческой привлекательностью инноваций, поэтому необходимо повысить качество инновационных продуктов, обеспечить их продвижение и сопровождение. Необходимо формирование института поддержки малого инновационного предпринимательства, в частности речь идет о создании Национального инновационного фонда, который может быть финансируван за счет госбюджета и отчислений части прибыли, полученной от внедрения инновационных товаров, разработанных отечественными учеными.

Повышение эффективности формируемых институтов трансфера инновационных продуктов и технологий от разработчиков к производителям. В этом направлении было актуально формирование Центра по трансферу инноваций и технологий при Академии наук Узбекистана, а также создание инновационных инжиниринговых центров на базе отраслевых НИИ. В целях стимулирования спроса на инновации необходимо заинтересовать в их внедрении потенциальных

потребителей и обеспечить сопровождение инновационных проектов. В этом направлении необходимо, прежде всего, широкое распространение информации о созданных инновационных продуктах, их достоинствах и возможностях. Подобная информация конкретизирует цели внедрения инноваций, показывает, что с их помощью будет достигнуто и какие недостатки будут устранены. Особо следует отметить, что объекты инновационной инфраструктуры могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инновационной деятельности не может быть поставлено исключительно в зависимости от наличия или количества соответствующих объектов инфраструктуры. Для активизации инновационной деятельности в регионе необходима также благоприятная нормативно правовая база. Кроме того, необходимо провести анализ подготовленности и восприимчивости региона к нововведениям, выявить, обладает ли он достаточными для этого финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, определить основные барьеры на пути инноваций. Необходимо раскрыть и оценить инновационный потенциал региона [9-22].

По нашему мнению, инновационный потенциал региона представляет собой совокупность интеллектуальных, материально-технических, информационных и других ресурсов, предназначенных для собственного развития, что открывает возможности для появления инновационной восприимчивости и активности. Он предстает в виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств этих организаций.

Современная инновационная система Ферганской области Узбекистана представляет собой совокупность организационных, законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности. Хотя национальная инновационная система Узбекистана находится в стадии своего формирования, она имеет все необходимые базовые элементы для осуществления инновационной деятельности. Так, Ферганская область обладает высоким образовательным и научным потенциалом. В регионе располагаются 10 высших образовательных учреждений, в том числе 4 филиалов центральных ВУЗов страны, 3 иностранных университета. Возможности образовательной системы позволяют обеспечить развитие экономики региона в инновационном формате. Одной из ключевых задач региональных властей является формирование инфраструктуры подготовки, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Наиболее эффективные элементы данной инфраструктуры — программа предоставления жилья квалифицированным специалистам, создание комфортной среды обитания.

Проведенные нами исследования показали, что в регионе имеются предпосылки для активизации инновационной деятельности. Преимущества развития региона по инновационному сценарию подтверждают результаты SWOT-анализа, представленные в таблице 1. Инновационный сценарий социально-экономического развития Ферганской области следует рассматривать как приоритетный (целевой), так как его реализация позволит повысить эффективность

экономики, удерживать требуемые темпы развития и более эффективно использовать имеющийся человеческий потенциал. Для Ферганской области, инвестиционный потенциал которой достаточно высок, на первое место выходит вопрос осуществимости инноваций.

Для нормального инновационного процесса необходима благоприятная институциональная среда, в которой инновации востребованы и осуществимы.

Таблица 1. SWOT-анализ инновационного сценария развития Ферганской области

S (сильные стороны):	W (слабые стороны):
<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие развитой системы профессионального образования; 2. Значительный научно-исследовательский потенциал. 3. Ёмкий внутренний и внешний рынок. 4. Приток прямых иностранных инвестиций. 5. Высокая конкурентоспособность инновационных продуктов на мировых рынках. 6. Создание и развитие собственных брендов, снижение зависимости от импорта иностранных технологий. 7. Гибкость экономики за счёт формирования сегмента малого и частного предпринимательства. 8. Рост производительности труда. 9. Государственная поддержка ключевых отраслей экономики. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие подготовленных промышленных площадок в инвестиционно привлекательных территориях республики. 2. Отставание от регионов-конкурентов таких как Ташкентская, Навоийская и Самаркандские области в создании инновационной инфраструктуры. 3. Отсутствие крупных корпораций, способных сыграть роль стратегического инвестора. 4. Дефицит реальных конкурентоспособных производственных проектов.
О (возможности):	Т (угрозы):

<ol style="list-style-type: none">1. Поддержание роли региона как исторически сформировавшегося передового промышленного центра Ферганской долины.2. Формирование конкурентоспособных кластеров.3. Технологический рост производств.4. Освоение новых рынков.5. Создание новых рабочих мест, требующих современных ключевых компетенций.6. Приток в регион.7. Диверсификация экономики региона, повышение её конкурентоспособности.8. Повышение производительности экономики и рост благосостояния населения Ферганской области.	<ol style="list-style-type: none">1. Сокращение сектора традиционной индустрии.2. Высвобождение значительного количества работников вследствие технологической модернизации.3. Последствия мирового экономического кризиса.4. Возможный рост экологической нагрузки.
---	---

Заключение

В Узбекистане сформирована законодательная база инвестиционной деятельности и система государственной поддержки инновационных и инвестиционных проектов, включающая:

- подготовку свободных производственных площадок с подведением всех необходимых инженерных коммуникаций до границ участка;
- установление фиксированного срока рассмотрения заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую льготы по налогу на имущество организаций и пониженную ставку налога на прибыль организаций, льготные ставки арендной платы инвесторам, проекты которых получили статус приоритетных;
- систему эффективного сопровождения проекта на всех стадиях его реализации;
- сформированный залоговый фонд из числа объектов, находящихся в региональной собственности, для предоставления инвесторам залоговой базы в целях обеспечения банковских кредитов.

Вместе с тем, необходим системный подход, включающий определение стратегических приоритетов региона в сфере инноваций и механизма их реализации. Это актуально не только для Ферганской области, но и для большинства регионов Узбекистана. Актуальность и необходимость

стратегического планирования инновационной деятельности в регионе обусловлена следующими обстоятельствами:

▪ стратегическое планирование — наиболее адекватный способ консолидации усилий администрации и общества в решении различных социальных и экономических проблем в регионе;

▪ разработка стратегического плана способствует укреплению взаимоотношений с общественностью, улучшению имиджа региона, создает единый вектор усилий всех активных сил в регионе;

▪ стратегический план является обязательным и признанным в мировой практике элементом в системе документов, обеспечивающих регулирование развития территорий;

▪ наличие стратегического плана – обязательное требование, выдвигаемое при реализации крупных инвестиционных проектов с иностранным участием.

По нашему мнению, именно стратегический подход, подкрепленный проработанной научно-методической базой и практическими инструментами реализации стратегии, позволит активизировать инновационную деятельность в регионе, нацеливая ее в долгосрочной перспективе на решение актуальных задач социально-экономического развития региона.

Список использованной литературы:

1. Курпаяниди К. И. Государственное регулирование инновационного процесса в Узбекистане //Всероссийский экономический журнал ЭКО. – 2014. – №. 6 (480).
2. Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения //М.: экономика. – 2012. – Т. 767.
3. Вернадский В. И. Ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке: коллективная монография/Под науч. ред. А.И Субетто и В.А Шамахова. В 3-х томах //СПб.: Астерион. – 2013.
4. Scherer F. M. et al. Innovation and growth: Schumpeterian perspectives //MIT Press Books. – 1986. – Т. 1.
5. Mensh G. Stalemate in technology: innovation overcome the depression // Cambridge, Mass. 1979.
6. Институциональные императивы инновационного развития национальной экономики. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Ташкент: Молия, 2012.
7. Абдуллаева М. Н. Основные факторы формирования национальной инновационной системы в условиях модернизации национальной экономики //Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – №. 2-1.
8. Курпаяниди К. И. Некоторые вопросы оценки качества институциональной и предпринимательской среды в Узбекистане //Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – №. 14 (413).
9. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

10. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
11. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
12. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. Экономика и бизнес: теория и практика. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>.
13. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
14. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
15. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
16. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. Проблемы современной экономики, 3 (79).
17. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. Экономика и бизнес: теория и практика, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. Проблемы современной экономики, 3 (83).
19. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
20. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
21. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. Общество и инновации, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>

22. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. Научный журнал. 7(41). – С. 74-76.

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А. Саноат

маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN INDUSTRY

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.
Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

Муминова Э.А., Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш [Матн]: монография /Э.А.Муминова, К.Р.Хонкелдиева.- Фарғона политехника институти. Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.-166 б.

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

